

MATERIAL TÁTIL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Fátima Josilane Costa da Silva¹
Ariadne Luiza Vasconcelos de Aquino²
Cristina Tonin Beneli Fontanezi³

RESUMO: O estudo tem como objetivo analisar diferentes estratégias educativas desenvolvidas para pessoas com deficiência visual, destacando seus impactos no conhecimento em saúde e em indicadores clínicos. A educação em saúde é essencial para a promoção da autonomia e do autocuidado. Entretanto, pessoas com deficiência visual encontram barreiras significativas para o acesso à informação, uma vez que a maioria dos materiais educativos é elaborada em formatos convencionais. Nesse sentido, diversos estudos têm buscado desenvolver e avaliar recursos acessíveis, como materiais táteis, dispositivos sonoros e textos em Braille, com o objetivo de ampliar a inclusão em saúde.

Palavras-chave: “Deficiência Visual”; “Educação em Saúde”; “Material Didático”.

¹ Discente do 3º Semestre do Centro Universitário UNIGRANDE. Email: Enf.fatima25@gmail.com

² Discente do 3º Semestre do Centro Universitário UNIGRANDE. Email: ariadne.unigrande@gmail.com

³ Docente do curso de Enfermagem UNIGRANDE. Mestre e Doutora em Patologia FMRP/USP. Email: cristina@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A educação inclusiva constitui um dever essencial da escola democrática e equitativa, por responder às demandas atuais de promoção da universalidade, da igualdade e do respeito à diversidade inerente aos direitos humanos (Andrade, 2025).

A deficiência pode ser entendida como a relação entre a condição de saúde de uma pessoa e seus fatores pessoais e externos, que influenciam a condição de saúde do indivíduo. Em foco, a deficiência visual que representa uma barreira significativa para o acesso à informação em saúde, exigindo a elaboração de recursos educativos inclusivos (Ruiz Porras; Martinez Quinto; Araque Jaramillo, 2025).

Segundo Cerqueira e Ferreira (1996), nenhuma modalidade de ensino atribui tanta relevância aos recursos didáticos quanto aquela voltada aos estudantes com deficiência visual, uma vez que esses alunos dependem do contato tátil e da interação com materiais adaptados que favoreçam sua participação e consequente aprendizagem.

Nessa mesma perspectiva, Rizzo, Bertolini e Rebeque (2014) destacam que a utilização de maquetes multissensoriais e outras práticas inclusivas devem ser cada vez mais incorporada pelas instituições escolares, permitindo aos professores estimular a interação entre alunos videntes e não videntes.

Este estudo busca analisar diferentes estratégias adaptadas, como materiais táteis, recursos sonoros e textos em Braille, a partir de três trabalhos científicos.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura, realizado por meio de busca nas bases de dados *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram utilizados os descritores “deficiência visual”, “educação em saúde” e “material tátil”, combinados entre si. A busca resultou em aproximadamente 13 publicações, das quais três artigos atenderam aos critérios de inclusão, os estudos que abordavam estratégias educativas voltadas as pessoas com deficiência visual e que apresentavam avaliação de impacto ou descrição metodológica do material. As informações dos artigos selecionados foram analisadas

e organizadas segundo seus objetivos, métodos e principais resultados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo de Ruiz Porras; Martinez Quinto; Araque Jaramillo, (2025) descreveu a elaboração de material tátil voltado à prevenção da hipertensão arterial em pessoas com deficiência visual, destacando sua importância como recurso de educação inclusiva. Embora não apresente dados quantitativos robustos, o trabalho reforça a necessidade de ampliar a produção de materiais adaptados para doenças crônicas.

Segundo Pagliuca, Macêdo e Silva (2003) avaliaram dispositivos de leitura com saída audível, que demonstraram potencial de apoio ao aprendizado de pessoas cegas. Apesar das limitações tecnológicas da época, o estudo contribuiu para a consolidação de recursos sonoros como alternativa viável de acesso à informação.

O estudo mais recente de Terreri e Delgado (2024), investigou o impacto de diferentes modos de aprendizagem em saúde bucal. Constatou-se que o material em Braille apresentou maior eficácia na melhora do conhecimento, enquanto o discurso comprimido favoreceu resultados clínicos, como a redução do índice gengival.

Esses achados evidenciam que estratégias distintas podem gerar benefícios complementares no processo de ensino-aprendizagem em saúde. A análise comparativa considerou objetivos, métodos e resultados apresentados pelos autores.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos estudos demonstra que recursos educativos acessíveis, como materiais táteis, dispositivos sonoros e materiais em Braille, contribuem significativamente para a inclusão de pessoas com deficiência visual na educação em saúde.

Embora cada estratégia possua vantagens específicas, sua combinação pode potencializar os resultados. Contudo, nota-se a necessidade de novos estudos, especialmente em condições crônicas como a hipertensão, a fim de avaliar de forma sistemática a eficácia dessas intervenções em larga escala.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Rogério dos Santos. Produção e utilização de material tátil no ensino de eletromagnetismo para alunos com e sem deficiência visual. Disponível em:

<<http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/53984>>. Acesso em: 1 nov. 2025.

CERQUEIRA, Jonir Bechara; DE MELO BORBA FERREIRA, Elise. Recursos didáticos na educação especial. **Benjamin Constant**, n. 5, 1996.

PAGLIUCA, Lorita Marlena Freitag; MACÊDO, Kátia Nêyla de Freitas; DA SILVA, Grazielle Roberta Freitas. Material tátil para prevenção de hipertensão arterial em deficientes visuais. **Rev Rene**, v. 4, n. 2, p. 75–81, 2003.

RIZZO, A.; BORTOLINI, S.; REBEQUE, Paulo Vinícius. Ensino do Sistema Solar para alunos com e sem deficiência visual: proposta de um ensino inclusivo. *Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências*, v. 14, n. 1, p. 191–204, 2014.

RUIZ PORRAS, Luis Felipe; MARTINEZ QUINTO, Sandra Milena; ARAQUE JARAMILLO, Sandra Milena. Testimonios sobre discapacidad visual en rehabilitación integral desde una perspectiva del desempeño ocupacional. **Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional**, v. 33, 2025.

TERRERI, André Luiz Marçal; DELGADO, Luana Assunção. Cartilha Ilustrada Tátil Sobre Saúde Bucal Para Pessoas Com Deficiência Visual. **Revista Fluminense de Odontologia**, *International Journal Of Science Dentistry*, v. 2, n. 67, p. 60-74, 9 out. 2024. DOI 10.22409/ijosd.v2i67.62469. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/ijosd/article/view/62469>. Acesso em: 24 out. 2025.